

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14837122>

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ БОШ ПРОКУРАТУРАСИ
ХУЗУРИДАГИ ИҚТИСОДИЙ ЖИНОЯТЛАРГА ҚАРШИ КУРАШИШ
ДЕПАРТАМЕНТИНИНГ РАСМИЙ САЙТИДА ШАХСИЙ ХОНАНИНГ
ФАОЛИЯТИ**

Узакбаева Наубахар Бахадыр кизи
Қорақалпоғистон Қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институти, стажёр-ўқитувчи
naubaharuzakbaeva@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси хузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти веб-сайтида Шахсий кабинетнинг фаолият юритиши жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришига ва терроризмни молиялаштиришига қарши курашиши соҳасида давлат (молиявий разведка) ва жамият (бирламчи молиявий мониторинг субъектлари) ўртасидаги рақамли ҳамкорликнинг янги ва истиқболли воситаси бўлиб, у ташкилий-ҳуқуқий таъминот нуқтаи назаридан, яъни Шахсий кабинетни яратиши ва фаолият юритишининг ҳуқуқий асослари, ташкилий тузилмаси ва бошқарувида, шунингдек, Шахсий кабинет фойдаланувчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларида комплекс таҳлил қилиши ва такомиллаштиришни талаб қилади.

Калит сўзлар: шахсий кабинет, мониторинг, жиноий даромадлар, пул ювиши, молиявий хавфсизлик, иқтисодий жиноятлар.

**ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ ДЕПАРТАМЕНТА ПО БОРЬБЕ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Узакбаева Наубахар Бахадыр кызы
Стажёр-преподаватель Каракалпакского
института сельского хозяйства и агротехнологий
naubaharuzakbaeva@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Функционирование Личного кабинета на сайте Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики

Узбекистан является новым и перспективным инструментом цифрового взаимодействия между государством (финансовой разведкой) и обществом (субъекты первичного финансового мониторинга) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, который требует комплексного анализа и совершенствования с точки зрения организационно-правового обеспечения, а именно в правовых основах создания и функционирования, организационной структуре и в управлении Личного кабинета, а также в правах и обязанностях пользователей Личного кабинета.

Ключевые слова: *личный кабинет, мониторинг, преступные доходы, отмывание денег, финансовая безопасность, экономические преступления.*

THE FUNCTIONING OF THE PERSONAL ACCOUNT ON THE OFFICIAL WEBSITE OF THE DEPARTMENT FOR COMBATING ECONOMIC CRIMES AT THE PROSECUTOR GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Uzakbaeva Naubakhar Bahadir kizi
Karakalpak Institute of Agriculture and
Agrotechnology, trainee teacher
naubaharuzakbaeva@gmail.com

ANNOTATION

The functioning of the Personal Account on the website of the Department for Combating Economic Crimes under the Prosecutor General's Office of the Republic of Uzbekistan is a new and promising tool for digital interaction between the state (financial intelligence) and society (subjects of primary financial monitoring) in the field of countering money laundering and terrorist financing, which requires comprehensive analysis and improvement in terms of organizational and legal support namely, in the legal framework of creation and functioning, the organizational structure and management of the Personal Account, as well as the rights and obligations of users of the Personal Account.

Keywords: *personal account, monitoring, criminal proceeds, money laundering, financial security, economic crimes.*

Система по предотвращению отмывания доходов, полученных преступным путем (ПОД ФТ) в Узбекистане направлена на обеспечение финансовой безопасности и соблюдение международных стандартов в этой области. Она охватывает различные аспекты регулирования и контроля финансовых операций. Узбекистан разработал ряд законов и нормативных актов, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Основным документом является Закон «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма

и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Данный закон нацелен на установление правовых основ для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, на определение обязанностей для государственных органов, организаций и граждан в сфере противодействия этим правонарушениям, на регулирование механизмов обнаружения и предотвращения таких преступлений, включая процедуры мониторинга и отчетности, а также на установление санкций за несоблюдение требований закона. В законе указано, что финансовые институты, такие как банки, страховые компании и другие организации, обязаны соблюдать требования по идентификации клиентов, отчетности о подозрительных транзакциях и проведению мониторинга операций.

Специально уполномоченным государственным органом по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Департамент формирует перечень лиц, участвующих или подозреваемых в участии в террористической деятельности или распространении оружия массового уничтожения. Перечень формируется на основании сведений предоставляемых компетентными органами Республики Узбекистан, а также сведений, полученных по официальным каналам от компетентных органов иностранных государств и международных организаций.

Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ — это совокупность правовых норм как обязательного, так и рекомендательного характера, институтов, обеспечивающих разработку и реализацию названных норм, процессов функционирования данных институтов и реализации правовых норм [1, С.122].

Системы ПОД/ФТ национального уровня могут быть рассмотрены как элементы глобальной системы ПОД/ФТ второго порядка, при условии соблюдения суверенитета каждой страны. Основная миссия национальных структур ПОД/ФТ заключается в обеспечении безопасности государства, защите общественных и экономических интересов, а также граждан, гражданского общества и бизнес-субъектов от преступности, внутренних и внешних рисков.

Целью международной системы ПОД/ФТ/ФРОМУ является обеспечение защищенности международной финансовой системы от проникновения в нее денежных средств, иного имущества и активов полученных в результате совершения преступлений, а также от использования международной финансовой системы (отдельных элементов ее инфраструктуры, таких как банки, системы денежных переводов, профессиональные участники рынка ценных бумаг) в целях придания законного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и активами криминального

происхождения, в целях финансирования терроризма, либо в целях финансирования распространения оружия массового уничтожения. [1 С. 22] Тот же стратегический ориентир реализуют национальные механизмы противодействия легализации (ПОД), финансового мониторинга (ФТ) и борьбы с отмыванием денег (ФРОМУ) в каждой стране, которые, как правило, повторяют ключевые аспекты международной системы ПОД/ФТ, при этом нередко углубляясь в нюансы.

Субъектами национальных систем ПОД/ФТ являются разные участники: финансовые организации, установленные нефинансовые предприятия и профессиональные категории (УНФПП), а также правоохранительные и надзорные структуры. Эти участники, взаимодействуя с международными институтами и процессами, становятся действующими лицами глобальной системы ПОД/ФТ.

Таким образом, целью формирования международного механизма ПОД/ФТ было не только непосредственное предотвращение финансовых преступлений, но и более масштабное — разрушение экономической базы транснациональной организованной преступности и международного терроризма. Важным аспектом также являлось создание барьеров для проникновения криминальных элементов в финансовый сектор, что обеспечило бы устойчивость и безопасность как отдельных финансовых институтов, так и всей финансово-экономической системы в целом.

Отмывание преступных доходов является процессом поэтапного осуществления финансовых и иных операций с помощью различных постоянно совершенствующихся методов. Финансовые и иные операции призваны создать видимость законности получения, владения и распоряжения доходами от преступлений.

В науке существует много различных точек зрения на модели отмывания преступных доходов, включающих в себя различное количество разнородных стадий, этапов и т.п. 1 ФАТФ принята трехфазная модель отмывания преступных доходов. Согласно данной модели, выделяют три основные стадии легализации преступных доходов:

1) размещение (placement) — размещение денежных средств на счетах в банках и кредитных организациях, их превращение в финансовые инструменты, товары, драгоценные металлы и т.п. — другими словами, замещение преступных активов;

2) расслоение (layering) — осуществление финансовых операций и сделок для маскировки источника происхождения преступных доходов, в том числе смешивание легальных и преступных активов;

3) интеграция (integration) — придание преступным активам видимости правомерных доходов и их интеграция в легальную экономику.

Согласно «трехфазной модели» легализации преступных доходов, указанные три стадии могут осуществляться одновременно или частично накладываться друг на друга [1 С.35] .

На начальном этапе сложной схемы «отмывания» происходит скрытое внедрение преступных доходов в легальный денежный оборот. На данной стадии активно участвуют финансовые учреждения.

На втором этапе осуществляется отделение преступных доходов от их источников посредством сложной последовательности финансовых операций, направленных на сокрытие «финансовых следов». Если размещение прошло удачно и не выявлено, то вскрытие последующих действий «отмывателей» становится более сложным. На данном этапе преобразования преступных активов имущество, полученное в результате преступной деятельности, меняет свою форму, однако может сохранить связь с источником своего преступного происхождения (например, лицо, использующее похищенные средства, приобретает векселя).

На третьем этапе преступные доходы начинают выглядеть легальными и вкладываются в экономику. Завершение этой стадии знаменует окончание процесса легализации криминальных средств. Последующие финансовые операции и другие мероприятия по легализации, направленные на сокрытие источника происхождения преступных доходов, осуществляются с активами, которые не имеют прямой связи с исходным преступлением. Если на двух предыдущих этапах не были обнаружены факты отмывания преступных доходов, аналитически отделить законные денежные средства от незаконных становится весьма затруднительно.

Требования к риск-ориентированному подходу содержатся в Рекомендациях ФАТФ, а управление по целям реализуется через достижение надлежащего уровня эффективности по каждому из 11 комплексных интегрированных показателей (Непосредственных результатов) Методологии оценки технического соответствия и эффективности систем ПОД/ФТ [1 С. 338].

Оценка рисков на национальном уровне формируется на основе практического, всестороннего и актуального понимания угроз, исходящих от стран, и требует совместной работы соответствующих министерств, надзорных и правоохранительных органов, регулирующих органов и финансовых учреждений. Собранные точные и современные данные позволяют уполномоченным органам делать обоснованные выводы о степени рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма в стране.

Методология ФАТФ устанавливает конкретные требования по каждой Рекомендации в виде списка критериев, представляющих те элементы, которые должны быть в наличии для демонстрации полного соответствия обязательным элементам Рекомендаций.

Выводы экспертов-оценщиков должны содержать описательный анализ, обосновывающий присвоение того или иного уровня эффективности, определяющего степень эффективности. Методология предусматривает четыре уровня эффективности, которые могут быть присвоены по результатам анализа практической имплементации Стандартов ФАТФ [1 С. 351].

Узбекистан стремится соответствовать рекомендациям ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), что усиливает его позиции на международной арене. Эффективная система ПОД ФТ позволяет снизить риски, связанные с финансированием преступной деятельности и способствует поддержанию стабильности и безопасности финансового сектора страны. Соответственно, система ПОД ФТ в Узбекистане представляет собой комплекс мер, направленных на борьбу с финансовыми преступлениями и защиту экономики страны.

Процесс управления рисками «предполагает систематическое применение политик, процедур и практик для обеспечения обмена информацией и консультирования, определения контекста, а также оценки рисков, воздействия на риски, мониторинга, анализа и документирования рисков, а также ведения отчетности по рискам» [2 С. 26].

Основным шагом управления риском является выделение материалов углублённой проверки в отдельное производство. В результате выделения материалов для углублённой проверки в зависимости от вида дела рабочий процесс как бы «разветвляется» на две организационные формы: а) работа по делам финансовых расследований – в отношении лиц и фактов, причастных к преступлению; б) работа по риск-материалам – в отношении лиц и фактов, подверженных иным, некриминальным рискам ОД/ФТ [2 С. 78].

Следовательно, понимая уязвимые места, следует принять необходимые меры такие как: нужно довести информации до лица, несущего ответственность за риск, затем отслеживать выявленный риск, далее анализировать эффективность и результативность принятых действий, в конечном итоге корректировать процесс управления рисками.

Результаты расследований, проводимых правоохранительными органами стран ЕС, показывают, что, наличные деньги, несмотря на их постепенное замещение электронными деньгами, продолжают активно использоваться в целях ОД, поскольку могут быть оперативно переправлены из одного места в

другое, в том числе посредством воздушного транспорта (курьеры наличных). Использование наличных денег является также основной причиной информирования подотчетными субъектами подозрительных транзакциях [3 С. 63].

В отчете о наднациональной оценке рисков отмечается, что представители сектора УНФПП (установленные нефинансовые предприятия и профессии) все чаще вовлекаются в теневые схемы и в процессы ОД. Некоторые эксперты говорят, что 20-30% всех доходов от преступлений легализуются в нефинансовом секторе [4 С. 138-143].

Личный кабинет на сайте Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан является новым и перспективным инструментом цифрового взаимодействия между государством (финансовой разведкой) и обществом (субъекты первичного финансового мониторинга) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, который требует комплексного анализа и совершенствования с точки зрения организационно-правового обеспечения, а именно в правовых основах создания и функционирования, организационной структуре и в управлении Личного кабинета, а также в правах и обязанностях пользователей Личного кабинета.

Принимая во внимание Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», где одна из важнейших целей указывает на высокую результативность системы государственного управления.

Основной сутью данного указа является обеспечение руководителей министерств и ведомств необходимыми инструментами для самостоятельного урегулирования организационно-правовых вопросов и гарантирование действенного воплощения ими принятых решений. Расширение полномочий органов государственной власти в сфере решения территориальных проблем, формирование новой системы, ориентированной на стратегическое планирование их деятельности. Улучшение качества делопроизводства и управленческих процессов в государственных министерствах и учреждениях.

Данный указ подчеркивает важность повышения эффективности государственного управления и создания новых возможностей для качественного решения задач и проблем, стоящих перед страной.

Личный кабинет позволяет гражданам и организациям дистанционно взаимодействовать с департаментом, что существенно упрощает процесс подачи заявлений и жалоб. Также, одним из главных особенностей является прозрачность, доступность информации о ходе рассмотрения дел и жалоб

способствует повышению прозрачности работы государственных органов и укрепляет доверие граждан к властям. Кроме того, личный кабинет предоставляет пользователям актуальные новости, изменения в законодательстве и полезные рекомендации, что позволяет пользователям быть в курсе событий. Необходимо заметить важность эффективности работы, так как цифровизация процессов ведет к более быстрой обработке запросов и уменьшению нагрузки на сотрудников, что, в свою очередь, способствует повышению общей эффективности работы департамента. Помимо вышеуказанных преимуществ комфорт и доступность даёт возможность получения услуг в режиме онлайн создает комфортные условия для граждан, позволяя им не тратить время на визиты в офисы.

Таким образом, наличие такого инструмента, как личный кабинет, составляет важный элемент в системе противодействия экономическим преступлениям и улучшения взаимодействия между государственными органами и общественностью.

Предложения по оптимизации организационной структуры и управления Личным кабинетом на сайте Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан.

- создать единое подразделение по управлению Личным кабинетом в составе Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан, которая будет осуществлять техническую поддержку и развитие Личного кабинета, анализ и контроль информации, поступающей через Личный кабинет и координировать взаимодействие с другими заинтересованными сторонами;
- провести повышение квалификации и компетенций персонала подразделения по управлению Личным кабинетом по вопросам разработки, поддержки и анализа Личного кабинета с привлечением международных экспертов и консультантов;
- обеспечить достаточное материально-техническое обеспечение подразделения по управлению Личным кабинетом для обеспечения надежной работы Личного кабинета;
- разработать и внедрить систему показателей и инструментов оценки эффективности работы Личного кабинета по различным аспектам (техническому, функциональному, аналитическому, пользовательскому и т. д.);
- разработать и внедрить систему мотивации и стимулирования персонала подразделения по управлению Личным кабинетом за достижение результатов в работе с Личным кабинетом.

Преимуществами внедрения личного кабинета является упрощение процесса отчетности автоматизация подачи отчетов снижает вероятность ошибок и экономит время, повышение прозрачности: реальные данные о транзакциях позволяют быстрее выявлять подозрительные операции и повышают доверие к системе. Личный кабинет позволяет мгновенно получать обратную связь от регулирующих органов и оперативно решать возникающие вопросы. Регуляторы получают удобные инструменты для анализа и контроля финансовых операций.

Интеграция личного кабинета в системе ПОД ФТ для различных субъектов финансовых операций является важным шагом к улучшению управления и контроля в этой области. Личный кабинет позволяет упростить процесс подачи отчетности и увеличивает прозрачность взаимодействия с регулирующими органами.

Основные функции личного кабинета:

- Интерактивный доступ: Пользователи смогут получить доступ к необходимой информации и инструментам для выполнения требований ПОД ФТ в режиме реального времени.

- Поддержка отчетности: Личный кабинет предоставляет возможность электронного формирования и подачи отчетов о подозрительных операциях.

- Мониторинг и анализ: Пользователи могут отслеживать все свои операции и получать аналитическую информацию о потенциальных рисках.

- Обучающие материалы: В личном кабинете могут быть размещены материалы для обучения и повышения квалификации сотрудников в области ПОД ФТ.

Внедрение Личного кабинета можно разделить на четыре больших этапов. Первый это определение функционала и особенностей личного кабинета с учетом потребностей конечных пользователей. Второй самый важный этап - создание технической платформы, которая будет поддерживать все необходимые функции для пользователей. Также важно учитывать, что для бесперебойной работы нужно пилотное тестирование. Запуск личного кабинета в тестовом режиме для выявления и устранения возможных недостатков. Следовательно, последним этапом является проведение обучающих семинаров для сотрудников банков и других финансовых учреждений по использованию нового инструмента.

Таким образом, исходя из вышеуказанных доводов, функционирование личного кабинета в системе ПОД ФТ в Республике Узбекистан представляет собой стратегически важный шаг к улучшению контроля за финансовыми операциями, повышению их прозрачности и безопасности, а также соответствию

международным стандартам в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Предложение мер по усовершенствованию Личного кабинета организации на сайте Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной Прокуратуре Республики Узбекистан, которые включают в себя следующие аспекты: правовое, организационное, технологическое, информационное, образовательное. Предложенные меры направлены на устранение выявленных проблем и недостатков, а также на реализацию потенциала и возможностей Личного кабинета. Также, указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» подчеркивает, что реализуемая стратегия направлена на создание эффективной и ответственной системы государственного управления, которая будет способствовать устойчивому развитию страны. Расширение полномочий органов государственной власти и внедрение стратегического подхода в их деятельность создают условия для более быстрого и эффективного решения актуальных проблем. Постоянное улучшение качества делопроизводства и управленческих процессов обеспечит прозрачность и открытость работы государственных органов, что, в свою очередь, повысит доверие граждан к власти. Успешная реализация указанной стратегии станет основой для формирования нового облика Нового Узбекистана — страны, где решения принимаются на основе анализа и преемственности, а компетентность и инициативность государственных служащих получают должное внимание.

Иктибослар/Сноски/References:

1. Ю.Ф. Короткий, «Управление рисками в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Вопросы методологии: учебное пособие. Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. - Москва, 2020 г. – 102 с. (Yu.F. Korotky, "Risk management in the field of countering money laundering and the financing of terrorism. Questions of methodology: a textbook. International Educational and Methodological Center for Financial Monitoring. - Moscow, 2020 – 102 p.)

2. П. В. Ливадный, В. П. Нечаев, Г.Ю. Негляд, К.И. Гобрусенко, А. М. Курьянов, Е. А. Мозгов, В.А. Таркин, Ю.В. Лафитская, А.Д.Хлебнова, А.А. Шувалова, «Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ». Издательство ЮНИТИ-ДАНА, Москва, 2022 г. - 456 с. (P. V. Livadny, V. P. Nechaev, G.Yu. Neglyad, K.I. Gobrusenko, A.M. Kuryanov, E. A. Mozgov, V.A. Tarkin, Yu.V.

Lafitskaya, A.D.Khlebnova, A.A. Shuvalova, "The International AML/CFT system". UNITY-DANA Publishing House, Moscow, 2022 - 456 p.)

3. Bussmann, K.-D. and M. Vockrodt, 'Geldwasche-Compliance im Nicht Finanzsektor: Ergebnisse aus einer Dunkelfeldstudie', 2016, Compliance-Berater 5: p. 138-143.

4. А. М. Курьянов, «Реализация политики в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в странах Европейского союза: учебное пособие. – М. Изд. Перо, 2021 г. – 156 с. (A.M. Kuryanov, "The implementation of policy in the field of countering money laundering and terrorist financing in the European Union: a textbook. Moscow, Perot Publishing House, 2021 – 156 p.)

5. Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (The Law of the Republic of Uzbekistan "On countering the legalization of proceeds from criminal activities, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction") <https://lex.uz/docs/284542>

6. Указ Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы» от 28 января 2022 г., № УП-60 (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the Development Strategy of New Uzbekistan for 2022-2026" dated January 28, 2022, No. UP-60) <https://lex.uz/ru/docs/5841077>

7. Система ПОД/ФТ/ФРОМУ в Узбекистане (AML/CFT/FMT system in Uzbekistan) https://azizovpartners.uz/ru/2021/11/15/sistema-podftfromu-v-uzbekistane/#_Toc87894750

8. <https://mumcfm.ru/mediateka/international/fatf/mezdunarodnye-standarty-podft-fromu-rekomendacii-fatf-s-izmeneniyami-ot-noyabrya-2023-goda>